

Olga PÎSLARU

gr. did. sup., Liceul Teoretic Mitropolit Nestor
Vornicescu, Lozova, Strășeni

Corelarea operațiilor de gândire cu strategia didactică și sarcina de învățare la orele de chimie în formarea competenței de a învăța să înveți

Rezumat: Cunoștințele de chimie reprezintă o parte componentă a culturii generale a omului și au o contribuție esențială la dezvoltarea civilizației, devenind și o condiție necesară a acesteia. Cadrelor didactice le revine misiunea de a stabili o legătură strânsă între competențele specifice disciplinei Chimia și strategiile didactice aplicate, în acord cu unitățile de conținut prevăzute pentru dezvoltarea capacităților intelectuale ale elevilor și formarea competenței de a învăța să înveți. În demersul instructiv la chimie este necesar să se pună accentul pe dezvoltarea sferei cognitive a elevului, prin corelarea operațiilor de gândire cu strategiile didactice și sarcinile de învățare.

Cuvinte-cheie: chimie, cultură generală, strategie didactică, operații intelectuale.

Abstract: Chemistry has long since become part of our daily lives. It is a vast and crucial influence on the development of our civilization, representing an important component part of the general culture of humankind. Teachers need to establish a relationship between specific competences and didactic strategies in accordance with the units of content, in order to develop appropriately the intellectual operations of the pupils in using their competence of learning to learn. When forming the specific competences related to Chemistry, it is necessary to establish a way for the didactic, social, and cognitive areas and the metacognition of the pupils to intersect and interact, by correlating their intellectual operations with the didactic strategy and learning activities applied in class.

Keywords: chemistry, general culture, didactic strategy, intellectual operations.

Realizarea obiectivelor procesului educațional centrat pe cel ce învață presupune dobândirea de către elev a unor competențe utile în viață. Fiind subiect al educației, acesta este modelat prin acțiuni concrete, independente și în grup, prin activitate personală. Cadrul didactic trebuie să creeze condiții pentru însușirea de către elev a cunoștințelor în mod activ, dar și să apeleze la strategii, tehnici de învățare datorită cărora acesta și va crește performanțele academice.

Formarea competențelor la disciplina *Chimie* trebuie să se axeze pe o abordare de tip integrat a demersului, prin corelarea operațiilor de gândire ale elevului cu strategiile didactice și sarcinile de învățare. Vectorul acțiunii pedagogice trebuie îndreptat spre valorificarea potențialului intelectual, prin: exersare, analiză și sinteză, abstractizare și generalizare, comparație, deducție și inducție, argumentare și concretizare, rezolvare de probleme. Dezvoltarea capacităților intelectuale în cadrul orelor de chimie implică o învățare logică, în profunzime, care angajează efort și mobilizare din partea celui instruit. Întrebarea care trebuie să stea la baza activității profesorului trebuie să fie: *Cum să învățăm elevul să învețe?* Exersarea operațiilor gândirii stimulează creativitatea și inteligențele multiple

ale elevului în direcția organizării și structurării unei prezentări, exprimării libere a propriei opinii, observării unor fenomene și procese, realizării de conexiuni între date, rezolvării problemelor prin algoritmizare și argumentare etc.

În definitivarea sistemului de competențe transversale, s-a pornit de la structurarea operațiilor gândirii: percepere, interiorizare, construire de structuri mintale, transpunere de limbaj, acomodare internă, adaptare externă. Acestea le corespund categoriei de competențe caracterizate prin verbe definitorii [4; 5]:

1. Receptarea – concretizată prin următoarele concepte operaționale: identificarea de termeni, relații, procese; observarea unor fenomene, procese; perceperea unor relații, conexiuni; nominalizarea unor concepte; culegerea de date; definirea unor concepte.
2. Prelucrarea primară a datelor – compararea unor date; stabilirea unor relații; calcularea unor rezultate parțiale; clasificarea datelor; reprezentarea unor date; investigarea, descoperirea, explorarea; experimentarea.
3. Algoritmizarea – reducerea la o schemă sau model; anticiparea unor rezultate; reprezentarea

datelor; rezolvarea de probleme prin modelare și algoritimizare.

4. Exprimarea – descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene; generarea de idei; argumentarea unor idei; demonstrarea.
5. Prelucrarea secundară a rezultatelor – compararea unor rezultate, concluzii; calcularea, evaluarea rezultatelor; interpretarea rezultatelor; analiza de situații; elaborarea de strategii; relaționări între diferite tipuri de reprezentări.
6. Transferul – aplicarea în alte domenii; generalizarea și particularizarea; integrarea unor domenii; verificarea și optimizarea unor rezultate; realizarea de conexiuni între rezultate; adaptarea și adecvarea la context.

Formarea competențelor poate fi realizată la orele de chimie prin următoarele operații:

- **Analiza** este operația prin care ”cunoașterea umană studiază structura obiectelor, a fenomenelor, a proceselor, a relațiilor dialectice existente între întreg și părțile lui” [5, p. 21], deci operație de dezmembrare, disociere mentală a conținutului în părțile lui componente, pentru a identifica proprietățile esențiale ale părților. Începe ca o activitate practică de descompunere a unui conținut și ulterior se transpune pe plan mental.
- **Sinteza** – prin intermediul acesteia are lor unirea în plan mental a părților, pentru a reconstitui întregul. Analiza și sinteza sunt operații corelative. ”Sinteza parcurge aceeași cale ca și analiza, numai că în sens invers” [8, p. 256]. S. Rubinstein, în lucrarea Cum să învățăm elevul să învețe (1962), menționa: ”Reciprocitatea relației dintre analiză și sinteză pe tot parcursul procesului de gândire este condiționată de faptul că, oricât de sintetică ar fi caracterizarea noțională a unui fenomen, ea reprezintă totuși produsul analizei realității și abstragerii de la o serie de laturi ale ei. De asemenea, oricât de departe ar ajunge analiza în cursul de formare a unei noțiuni, aceasta din urmă conține totuși legătura necesară, adică sinteza dintre laturile esențiale ale fenomenelor, și, cu cât mai departe este împinsă analiza, cu atât mai largă este sinteza, care realizează generalizarea implicată în noțiune”. Sinteza poate să se realizeze și în planul acțiunii practice. De exemplu, una din principalele cunoștințe pe care le aplică sudorul este temperatura flăcării arcului, caracterizată printr-o varietate de culori și luminozitate. De fapt, acestea reflectă proprietățile chimice ale arcului și, pentru a cunoaște acțiunile sale de mai departe, sudorul trebuie să-și amintească proprietățile chimice ale metalelor și să stabilească relația lor cu funcționalitatea acestuia.

- **Comparația** este operația care constă ”într-o apropiere pe plan mental a unor obiecte sau fenomene cu scopul stabilirii asemănărilor și deosebiriilor dintre ele” [3, p. 179]. Pentru ca elevul să poată aprecia dacă detergentul de haine și suc de lămâie posedă proprietăți acide sau bazice, el trebuie să-și amintească proprietățile bazelor (va face o analiză – separarea mentală a unor proprietăți) și să determine dacă proprietățile sunt similare: soluția de detergent este moale la pipăit, în contact cu fenolftaleina capătă culoare zmeurie, iar lămâia are gust acru și schimbă culoarea turnesolului din violet în roșu. Astfel, constatând o serie de proprietăți comune, elevul va stabili că detergentul posedă proprietăți bazice, iar suc de lămâie – acide, ceea ce implică o sinteză realizată prin comparație: o legătură comparativă stabilită între proprietățile substanțelor.
- **Generalizarea** este operația prin care se deduc proprietățile comune ale unei clase de substanțe chimice în baza proprietăților chimice ale unor substanțe.
- **Abstractizarea** este operația prin care ne detașăm de însușirile particulare, evidențiindu-se doar cele comune, determinate prin generalizare. Operația intelectuală dată implică asociere și analogie. Anumite subiecte la chimie cu caracter abstract (structura atomului, legătura chimică, procese de oxido-reducere) reclamă utilizarea acestor operații intelectuale.
- **Concretizarea** este ilustrarea sau explicarea unei teze generale cu ajutorul unui exemplu, a unor materiale, obiecte, experiențe de laborator. Este o operație de ”orientare a gândirii de la general spre particular, de asociere la general a unor determinări și însușiri fizice constatate” [5, p. 89]. Este una dintre cele mai complexe operații ale gândirii și include elemente din toate celelalte. Concretizarea logică are rolul de a recupera ceea ce s-a pierdut prin abstractizare, adică interdependența dintre elemente. În același timp, se distinge prin conținutul său, operând doar cu esențialul. Dacă analiza și abstractizarea pun accentul pe diferențierea și confruntarea însușirilor, concretizarea – pe corelarea lor. Prin analiză și abstractizare obținem însușiri esențiale, iar concretizarea permite evidențierea formelor specifice de manifestare a acestor însușiri.
- **Argumentarea** consistă în obținerea unui raționament prin deducție sau inducție. Deducția ”pornește de la general (un principiu, o regulă, o idee etc.) și merge spre particular, individual”. Schema logică pe care se întemeiază procesarea

deductivă este dată de principiul „ceea ce se aplică universalului se aplică și fiecărui caz individual în parte” [6, p. 490]. Pe de altă parte, traiectul inducției este ”de la individual, particular către general, universal, de la situațional, întâmplător către legic, necesar” [6, p. 482]. După Jean Piaget, inducția organizează datele colectate prin observație sau experiență și le clasifică sub formă de concepte. ”Noi învățăm sau prin inducție, sau prin demonstrație (deducție), cunoașterea nu poate fi dobândită altfel” (Aristotel). Rudolf Carnap consideră că deducția și inducția se deosebesc prin următoarele:

- în cazul deducției, dacă premisele sunt adevărate, concluzia nu poate fi falsă, este tot atât de sigură ca și premisele;
- în cazul inducției, adevărul nu este niciodată sigur. Chiar dacă premisele sunt adevărate, concluzia poate fi falsă. Concluzia conține adevăr doar cu anumit grad de probabilitate.

Învățarea prin argumentare – deductivă sau inductivă – conferă lecției de chimie un caracter aplicativ de cercetare, valențe formative și creative, plasându-l pe elev în centrul activității, orientându-l spre formularea opiniei proprii, construirea unui răspuns și evaluarea propriului act de gândire.

Procesul de învățare este unul de conectare a noului la ceea ce este deja cunoscut. Or, informația prezentată în cadrul lecției fără a o integra într-un context specific sau fără a o pune în legătură cu cele deja cunoscute, se uită. Pentru a-i învăța pe elevi să *învețe*, este nevoie să îi ajutăm să-și clădească înțelegerea pe temelia oferită de cunoștințele care secondează formarea competențelor. Astfel, corelând operațiile gândirii cu strategiile didactice și sarcinile de învățare, îi oferim elevului posibilitatea de a reconstrui cunoștințele, de a identifica și a elimina neînțelegerile, erorile de cunoaștere. De ce este importantă anume această modalitate de organizare a procesului instructiv-educativ? Deoarece toți elevii sunt capabili să analizeze și să sintetizeze, să compare și să generalizeze, să concretizeze și să argumenteze. Cadrului didactic îi revine misiunea de a selecta strategia didactică potrivită și de a formula clar sarcina de învățare.

Investigația este o metodă eficientă, deoarece implică toate operațiile generale ale gândirii. Prin intermediul acesteia, elevii și le reorganizează în direcția formării de competențe.

Sarcinile de lucru în realizarea unei investigații pot varia ca nivel de complexitate.

- Definirea noțiunilor sau descrierea proprietăților unei substanțe chimice prin intermediul desenelor, formulelor chimice, tabelelor sau schemelor etc.

Exemplul I:

Subiectul lecției: Bazele. Importanța, utilizarea, acțiunea asupra organismului uman

Sarcina de învățare: Bazele sunt substanțe chimice folosite pe larg în industria obținerii săpunurilor, în construcție, în agricultură. Definiți aceste substanțe chimice în baza formulelor chimice: NaOH , KOH , $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

Pentru a defini noțiunea de bază, elevul este pus în situația de a analiza compoziția acestor substanțe conducându-se de formulele moleculare, de a uni în plan mintal părțile componente: atomii de metal și grupele $-\text{OH}$ în formula moleculară a bazelor (sinteză) și de a compara compozițiile acestor substanțe (comparație): se aseamănă prin existența grupelor $-\text{OH}$ și a atomilor de metal, se deosebesc prin numărul grupelor $-\text{OH}$ și tipul metalului.

Exemplul II:

Subiectul lecției: Metode de obținere a oxigenului (clasa a VIII-a)

Sarcina de învățare: În baza desenului propus, deduceți metodele de obținere a oxigenului.

Figura 1. Metodele de obținere a oxigenului

În baza acestui desen, prin operații de analiză, sinteză, abstractizare și concretizare, elevii deduc următoarele metode de obținere a oxigenului: industrială, de laborator și biologică; stabilesc schema ecuației reacției specifice fiecărei metode, argumentând alegerea făcută.

Tehnica *Organizatorul tabelar* este un instrument util, care stimulează gândirea logică prin concretizare și comparare. Pentru a stabili formula corectă a substanței sau pentru a deduce o definiție, elevul operează cu noțiunile esențiale.

Exemplu: La aprinderea chibriturilor se formează un gaz toxic, alcătuit din atomii elementelor descrise în tabelul de mai jos. Completați tabelul și scrieți formula chimică a substanței.

Simbol chimic	Valența	Număr atomic	Număr de protoni	Sarcina nucleului	Număr de electroni	Număr de neutroni	Masa atomică
	V		15				
		8					

2. Cercetarea și identificarea anumitor substanțe prin intermediul utilajului și al reactivilor chimici. În baza observațiilor și a rezultatelor experimentelor chimice efectuate, elevii emit concluzii prezentate într-o formă științifică și argumentate logic, pentru confirmarea ipotezelor formulate.

Exemplu:

Subiectul lecției: *Importanța analizei chimice în industrie și viața cotidiană (clasa a XII-a, profil real)*

Subcompetența: *Să aprecieze rolul analizei chimice în industrie și viața omului, în monitorizarea calității produselor, ocrotirii mediului și a sănătății.*

Sarcini de învățare:

Grupul I:

Proiectați și realizați activitatea de cercetare a unei probe de apă uzată, folosind metode de analiză chimică cunoscute, și observați rezultatul. Cum credeți, care sunt sursele de poluare a acestui specimen de apă? Propuneți soluții de rezolvare a problemei.

Grupul II:

Elaborați un plan de lucru și cercetați, prin metodele de analiză chimică cunoscute, produsele alimentare (filtrat de pâine, orez, cartofi, lapte, soluție de albumină) care pot fi propuse diabeticii și persoanelor care prezintă intoleranță la gluten. Argumentați răspunsul.

Grupul III:

Cercetați, prin metodele de analiză chimică cunoscute, care din detergenții propuși pot fi utilizați la spălarea vaselor. Argumentați răspunsul. Apreciați avantajele și dezavantajele utilizării detergenților sintetici, impactul lor asupra mediului.

Elevii cercetează experimental prin analiză și sinteză, raportând datele la exemple concrete, alcătuiesc planul de lucru prin deducerea unui raționament, prezintă raportul asupra problemei cercetate prin compararea datelor și argumentare deductivă.

În contextul subiectului abordat, un rol important îl au și *problemele de calcul*, prin a căror rezolvare elevul își antrenează capacitățile: de a analiza conținutul problemei prin evidențierea părții aplicative, chimice și matematice; de a sistematiza datele problemei, elaborând algoritmul de rezolvare; de a argumenta, prin raționamente deductive sau inductive, calea de rezolvare a problemei și de a construi un răspuns corect.

Prin conținutul lor aplicativ, *problemele-întrebări* (problemele calitative) clarifică specificul și importanța diferitelor fenomene chimice și stabilesc legătura dintre cunoștințele chimice teoretice și cele practice, utilizate în viața de toate zilele.

Exemplul I: *Mușcăturile de șarpe se tratează cu soluție de permanganat de potasiu. În farmacie o astfel de soluție se vinde în fiole de 1 ml cu concentrația de 1%. Calculați masa permanganatului de potasiu și masa apei necesare pentru prepararea unei astfel de soluții cu volumul de 75 ml, dacă densitatea acesteia este 1,006 g/ml.*

Exemplul II: *Câte grame de miere cu un conținut de glucoză de 45% trebuie să consumăm pentru ca celulele organismului nostru să primească 200 g de apă?*

Exemplul III: *Soluția de clorură de sodiu de 0,9%, având aceeași concentrație cu plasma sanguină, se folosește în medicină ca ser fiziologic. Câte grame de sare și apă se cer pentru prepararea a 200 g de ser fiziologic? Indicați tipul legăturii chimice în clorura de sodiu.*

Exemplul IV: *Soluția alcoolică Lugol (5% iod și 10% iodură de potasiu) este utilizată în tratamentul hipertiroidismului și în profilaxia absorbției radiațiilor iodice după accidente nucleare. Câte grame de iod și iodură de potasiu se cer pentru prepararea a 200 g de soluție Lugol?*

Exemplul V: *Hidrogenul reprezintă 74% din compoziția Soarelui. Știind că masa Soarelui este egală cu 1,9891 x 10³⁰ kg, calculați câte molecule și ce volum de hidrogen în condiții normale se conțin în compoziția Soarelui.*

Exemplul VI: *Cărbunele brun este un cărbune mai vechi, din Paleogen, care conține 60% carbon și se folosește în scopuri energetice, fiind combustibilul clasic la termocentralele pe bază de cărbune. Alcătuiți ecuația termochimică și calculați cantitatea de căldură ce se degajă la arderea cărbunelui brun cu masa de 100 kg, dacă efectul termic al reacției de ardere este de 394 kJ.*

Exemplul VII: *Oxidul roșu de fier Fe₂O₃ se folosește în construcții pentru colorarea mozaicurilor și pietrelor artificiale. Calculați câte grame de hidroxid de fier (III) se folosesc pentru a obține 10 mol de Fe₂O₃.*

În concluzie: Gândirea este procesul cognitiv de însemnătate centrală în reflectarea realității prin intermediul operațiilor intelectuale, care desprind și prelucrează informația sub formă de noțiuni, judecăți și raționamente. Cu ajutorul operațiilor intelectuale elevul ordonează și ierarhizează sistematic aceste informații, astfel alcătuind o piramidă a învățării de la analiză și sinteză până la concretizare și argumentare, iar în interiorul acestei piramide este înțelegerea – funcția principală a gândirii. Reieșind din faptul că conținutul noțional al disciplinei *Chimia* include un sistem de cunoștințe cu un grad ridicat de abstractizare, încurajăm cadrele didactice să renunțe la metodele tradiționale de *predare* și *memorare* și să

utilizeze în cadrul orelor strategii didactice moderne și interactive pentru dezvoltarea potențialului intelectual al elevului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cartaleanu T., Cosovan O., Goraș-Postică V. (coord.) Formare de competențe prin strategii didactice interactive. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2016. 205 p.
2. Cartaleanu T. et al. Training metodologic pentru cadrele didactice de liceu. Suport de curs. Pe: <http://prodidactica.md/wp-content/uploads/2017/07/Suport-de-curs-26-februarie-RO.pdf>
3. Cosmovici A. Psihologie generală. Iași: Polirom, 1996. 254 p.
4. Cristea S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. Vol. I. București: Didactica Publishing House, 2015. 832 p.
5. Dicționar de pedagogie. București: EDP, 1979.
6. Golu M. Fundamentele psihologiei. Ed. a V-a. București: Editura Fundației România de Mâine, 2007. 825 p.
7. Goraș-Postică V. (coord.) Competența acțional-strategică?! Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2012. 152 p.
8. Mihailov E., Velișco N., Cherdivară M. Chimia. Ghid de implementare a curriculumului modernizat la chimie pentru treapta liceală. Chișinău: Cartier, 2010. 124 p.
9. Zlate M. Psihologia mecanismelor cognitive. Iași: Polirom, 1999. 254 p.
10. Шадриков В.Д. Интеллектуальные операции. Москва: Логос, 2006. 108 p.